

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/362710858>

Estimation de la puissance d'un feu de sapin de Noël sans décoration

Article · December 2021

CITATIONS
0

READS
114

1 author:

[Sylvain Desanghere](#)
setec

40 PUBLICATIONS 304 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Estimation de la puissance d'un feu de sapin de Noël sans décoration

S. DESANGHERE

24 décembre 2021

Objet

Cette note présente la démarche utilisée pour construire la courbe soumise au concours « Mon beau sapin, roi des flammes - 2021 » organisé par l'Équipe de Recherche « Feux » du LEMTA de l'Université de Lorraine.

Table des matières

1	Étude bibliographique	2/12
1.1	Contexte	2/12
1.2	Études expérimentales	3/12
1.3	Corrélations	4/12
2	Sapin considéré	7/12
2.1	Caractéristiques	7/12
2.2	Estimation de la puissance maximale	9/12
	Références	11/12

1 Étude bibliographique

1.1 Contexte

Le risque d'incendie avec un sapin de Noël est significatif, en particulier lorsque l'arbre a séché quelques semaines dans le logement.

En cas de départ de feu sur un sapin sec, l'embrasement de l'ensemble de l'arbre est observé en quelques dizaines de secondes seulement, avec une puissance libérée de l'ordre de 1 à 4 MW! Les conditions de tenabilité dans la pièce se dégradent alors extrêmement vite.

Le sapin de Noël est souvent muni de diverses décorations susceptibles d'être des sources d'inflammation, comme des guirlandes électriques, des photophores, des bougies, etc.

Placé en principe dans le salon, le sapin se trouve aussi à proximité des sources d'énergie du logement (prises et appareils électriques, équipements de chauffage, etc.).

La presse relate régulièrement en fin d'année des incendies qui ont démarré par un feu de sapin de Noël. Ces incendies sont particulièrement graves lorsqu'ils surviennent pendant le sommeil des occupants du logement.

Fig. 1. Malheureusement, les sapins de Noël causent régulièrement des incendies, aux conséquences parfois dramatiques.

1.2 Études expérimentales

Il existe quelques données expérimentales dans la littérature scientifique, dont une bonne synthèse a été réalisée par BABRAUSKAS dans le chapitre 26 du SFPE Handbook of Fire Protection Engineering [1].

Les principaux facteurs affectant la puissance d'un feu de sapin de Noël sont l'humidité des épinettes, la masse de l'arbre, l'espèce du sapin qui brûle et le procédé de mise à feu.

L'humidité est un paramètre très influent sur la puissance maximale atteinte. La figure 2 illustre la différence de développement du feu entre un sapin humide et un sapin sec.

Fig. 2. Expérience du NIST montrant la différence de développement du feu entre un sapin humide et un sapin sec.

BABRAUSKAS donne la figure 3 pour illustrer l'effet de l'humidité sur la puissance maximale atteinte, reprise par BAKER dans la référence [2].

Fig. 3. Puissance du feu de sapin en fonction de l'humidité, d'après [1].

La puissance totale mesurée par le LEMTA sera donc fortement dépendante de l'humidité du sapin au moment de la mise à feu !

À partir de 50 à 60 % d'humidité, il devient même impossible d'enflammer le sapin avec une petite flamme ; c'est probablement la situation illustrée par la figure 2.

1.3 Corrélations

Les résultats expérimentaux exploités ici sont ceux de AHONEN *et al.* [3], DAMANT *et al.* [4], STROUP *et al.* [5], MELL *et al.* [6], MADRZYKOWSKI [7], ainsi que les résultats d'un concours similaire au concours du LEMTA, organisé par l'université du Maryland en 2020.

Les sapins testés présentent une masse allant de 3 à 20 kg, pour une taille allant de 1,3 à 3,1 m. Les caractéristiques des sapins et les résultats expérimentaux sont indiqués dans le tableau 1.

Réf.	Hauteur (m)	Diamètre (m)	Masse (kg)	Puissance maxi. (kW)	Énergie libérée (MJ)
[3]	2,5	NA	7,4	492	29
[3]	2,0	NA	7,0	637	34
[4]	1,9	1,6	6,0	1248	43
[4]	2,2	2,1	12	1612	92
[4]	2,1	1,4	8,6	1463	58
[4]	1,6	1,2	5,3	770	42
[4]	1,3	1,0	3,0	830	18
[5]	2,6	1,7	17,2	4043	155
[5]	2,7	1,3	15,9	1632	130
[5]	2,3	1,7	20,0	5165	202
[5]	2,5	1,2	9,5	1611	81
[5]	2,5	1,7	19,1	3448	181
[5]	2,5	1,1	12,7	1909	92
[5]	3,1	1,5	18,6	3155	143
Maryland 2020	1,9	1,4	11,92	3400	90
[7]	2,05	1,52	12,37	3300	127
[7]	2,54	1,55	13,81	4200	143
[7]	2,39	1,52	13,48	3800	148
[7]	2,23	1,63	10,97	3200	115
[6]	2,0	1,7	13,5	3770	75
[6]	1,85	1,6	9,7	7050	77

Tab. 1 Caractéristiques des essais étudiés.

L'énergie libérée a été recalculée sur la base des courbes d'évolution temporelle de la puissance, fournies dans les références.

La corrélation entre l'énergie libérée et la masse initiale est tracée sur la figure 4. Une régression linéaire donne 8,6 MJ/kg, sachant que, globalement, la moitié de la masse participe à la combustion au cours de l'essai.

En effet, les épinès et les branches les plus fines brûlent au cours de l'essai, tandis que les branches les plus épaisses et le tronc ne participent quasiment pas au dégagement de chaleur.

La masse perdue au cours de l'essai est de l'ordre de 50 % de la masse initiale, ce qui amène à une chaleur de combustion voisine de 17,2 MJ/kg, valeur très proche de celle donnée par le LEMTA (17,7 MJ/kg).

Fig. 4. Énergie libérée en fonction de la masse initiale du sapin.

La figure 4 montre la corrélation entre la puissance maximale libérée et la masse initiale du sapin. On observe que la régression linéaire sur l'ensemble des données expérimentales indique une puissance en pic de 187 kW/kg, avec une dispersion assez importante des résultats pour les plus gros sapins.

Si on reporte cette valeur sur la figure 3, on en déduit une humidité caractéristique de l'ordre de 35 à 40 % sur l'ensemble des données expérimentales. Il est très probable que la dispersion des puissances constatées au cours des essais soit liée à des taux d'humidité différents entre les essais.

La dispersion des résultats est moins forte pour les sapins de masse inférieure à 10 kg.

Fig. 5. Puissance maximale en fonction de la masse initiale du sapin.

2 Sapin considéré

2.1 Caractéristiques

Le sapin qui va être brûlé par le LEMTA est un sapin de Nordmann ou « sapin du Caucase » (*Abies nordmanniana*), parfois appelé « sapin de Crimée ». C'est un arbre de la famille des Pinacées originaire du Caucase. Son nom se réfère à ALEXANDER VON NORDMANN, botaniste suédophone finlandais, sujet de l'Empire russe, qui découvrit cet arbre dans le Caucase (dans l'actuelle Géorgie) alors qu'il enseignait l'histoire naturelle à Odessa (source : Wikipedia). Cette espèce est très utilisée de nos jours en Europe pour la production de sapins de Noël. Contrairement à l'épicéa, le sapin de Nordmann garde longtemps ses aiguilles dans la chaleur des logements. En outre celles-ci sont moins piquantes.

Selon la « Christmas Tree Association » américaine ¹, les Américains utilisent plutôt des sapins dérivés des épicéas qui poussent en Amérique du Nord (pin blanc, épinette blanche, sapin de Fraser, épicéa bleu du Colorado, sapin de Douglas, etc.), ce qui implique que les résultats des essais de feux de sapin qu'on trouve dans la littérature scientifique ne sont peut être pas tout à fait représentatifs des feux de sapin de Nordmann.

1. <https://realchristmastrees.org/>

Faute de résultats spécifiques aux sapins de Nordmann, il est supposé que les corrélations de la littérature scientifique restent représentatives.

Fig. 6. Sapin destiné à être brûlé.

Les caractéristiques du sapin destiné à être brûlé et qui sont utilisées pour estimer la puissance libérée sont les suivantes :

- masse : 5,3 kg ;
- humidité des branches : 31 % ;
- mise à feu libérant moins de 50 kW : contribution à la puissance totale libérée négligée.

2.2 Estimation de la puissance maximale

2.2.1 Paramètres principaux

Le sapin pesant 5,3 kg, on évalue l'énergie libérée à $5,3 \times 8,6 = \mathbf{45,6 \text{ MJ}}$.

La puissance maximale est estimée à $5,3 \times 187 = 990 \text{ kW}$, valeur augmentée à **1 050 kW** pour tenir compte de l'humidité de 31 % annoncée par le LEMTA, là où la corrélation établie précédemment correspond plutôt à une humidité de 35 à 40 %.

2.2.2 Évolution temporelle

L'évolution temporelle de la puissance est décrite par un modèle qui décompose la combustion du sapin en 3 phases :

- une phase de croissance en t^2 , correspondant à la propagation du feu sur les épines ;
- une phase de croissance en \sqrt{t} , correspondant à une inflexion dans la phase de montée en puissance lorsque toutes les épines sont en feu ;
- une phase de décroissance par épuisement du combustible, pour laquelle la puissance est proportionnelle à la masse résiduelle (réponse exponentielle d'un système du premier ordre).

Ce modèle est défini par 5 paramètres qui sont :

- la durée de la phase de croissance en $t^2 =$ instant de basculement vers la croissance en \sqrt{t} ;
- l'instant de fin de la phase de croissance ;
- la vitesse de décroissance exponentielle ;
- la puissance atteinte au moment de la fin de la phase de croissance en t^2 ;
- la puissance maximale atteinte.

La figure 7 montre un exemple de recalage du modèle sur un des essais de DAMANT *et al.* [4] qui se rapproche du sapin testé par le LEMTA. Cette figure montre l'ajustement des paramètres du modèle à la main ou à l'aide d'un algorithme génétique, offrant un écart-type réduit, mais sans grande transformation de la courbe.

Fig. 7. Recalage du modèle sur les résultats expérimentaux d'un des essais de [4].

Les paramètres de recalage utilisés pour la figure 7 servent de données de base pour construire la courbe de l'essai du LEMTA. Ils sont ajustés pour respecter l'énergie libérée et la puissance maximale, comme décrit précédemment.

La proposition est représentée sur la figure 8.

Mon beau sapin, roi des flammes – 2021

Fig. 8. Courbe proposée.

Références

- [1] Springer-Verlag New York Inc., editor. *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 5th ed.* SFPE, 2016. *pp. 3/12 et 4/12*
- [2] Elisa Schulz Baker. Burning characteristics of individual douglas-fir trees in the wildland/urbaninterface. Master's thesis, Worcester Polytechnic Institute, 2011. *p. 4/12*
- [3] A. Ahonen, M. Kokkala, and V. Weckman. Burning characteristics of potential ignition sources of room fires. Technical Report Research report 285, VTT, 1984. *pp. 4/12 et 5/12*
- [4] Gordon H. Damant and Said Nurbakhsh. Christmas trees-what happens when they ignite? *Fire and Materials*, 18, 1994. *pp. 4/12, 5/12, 9/12 et 10/12*
- [5] D.W. Stroup, L. DeLauter, J. Lee, and G. Roadarmel. Scotch pine christmas tree fire tests. Technical report, Building and Fire Research Laboratory, 1999. *pp. 4/12 et 5/12*
- [6] W. Mell, A. Maranghides, R. McDermott, and S. Manzello. Numerical simulation and experiments of burning douglas fir trees. *Combustion and Flame*, 2009. *pp. 4/12 et 5/12*
- [7] D. Madrzykowski. Impact of a residential sprinkler on the heat release rate of a christmas tree fire. Technical Report NISTIR 7506, NIST, 12 2008. *pp. 4/12 et 5/12*